

UTILIZAÇÃO DA OXIGENOTERAPIA NASAL DE ALTO FLUXO EM PACIENTES ADULTOS COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA HIPOXÊMICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 29/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10052120

Jéssica Gonçalves de Lima

Luís Felipe Fonseca Reis

RESUMO

INTRODUÇÃO: A Oxigenoterapia Nasal de Alto Fluxo (ONAF) é um tipo de tratamento considerado novo. Essa terapia vem tornando-se comum na UTI a fim de gerenciar pacientes com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica. Nesse sentido, muitas são as aplicações desta terapêutica, tais como assegurar a oxigenação durante procedimentos invasivos, por exemplo, na broncoscopia ou no processo de intubação orotraqueal (IOT), no pós extubação, na apneia do sono, na insuficiência cardíaca aguda, no pós operatório de cirurgia torácica e na insuficiência respiratória hipercápnica. **MÉTODOS:** Revisão livre de literatura realizada a partir de buscas nas bases de dados eletrônicas PUBMED e SCIELO. Estas buscas foram realizadas em outubro de 2018, utilizando palavras-chave em inglês referentes à oxigenoterapia nasal de alto fluxo (*Oxygen therapy; acute*

respiratory failure; nasal high flow; high flow nasal cannula). Além disso, a busca foi complementada por referências citadas nos artigos selecionados. **RESULTADOS:** Foram encontrados 199 artigos. Destes, foram descartados 88 estudos duplicados. Além disso, 95 estudos também foram excluídos por não cumprirem os critérios de inclusão estabelecidos. A triagem dos artigos foi realizada através de títulos e resumos. Assim sendo, 16 estudos foram incluídos nesta revisão.

CONCLUSÃO: A ONAF mostrou-se uma terapia com melhores resultados sobre a oxigenoterapia convencional, porém com resultados semelhantes à VNI. Ela ainda apresentou uma tendência na redução IOT e melhora da sobrevida em pacientes com IRpA hipoxêmica.

Palavras-chave: cânula nasal de alto fluxo; insuficiência respiratória hipoxêmica; oxigenoterapia.

1 INTRODUÇÃO

A oxigenoterapia visa a administração de oxigênio acima do ambiental a fim de manter a oxigenação tecidual adequada, corrigindo a hipoxemia e promovendo a redução do trabalho cardiopulmonar, mantendo elevado os níveis sanguíneos de oxigênio e de ventilação alveolar¹⁻³.

A razão mais comum para a utilização da oxigenoterapia é a insuficiência respiratória aguda (IRpA). Nesta, ocorre a impossibilidade do sistema respiratório em manter os valores da pressão arterial de oxigênio e/ou da pressão arterial de gás carbônico (PaCO_2)⁴⁻⁶. A *American Association for Respiratory Care* (AARC)⁷ cita, como principais indicações de oxigenoterapia, pacientes com pressão arterial de oxigênio (PaO_2) < 60 mmHg ou saturação periférica de oxigênio (SpO_2) < 90%, em ar ambiente, SpO_2 < 88%.

A oxigenoterapia pode ser ofertada por diversos dispositivos, porém o cateter nasal de alto fluxo tem se mostrado mais promissor em comparação aos dispositivos convencionais de oxigênio como cânula nasal de baixo fluxo e máscaras Venturi, principalmente nos casos de

pacientes com insuficiência respiratória aguda, cuja demanda do fluxo inspiratório é mais alta⁸⁻⁹.

A Oxigenoterapia Nasal de Alto Fluxo (ONAF) é um tipo de tratamento considerado novo e vem tornando-se comum na UTI a fim de gerenciar pacientes com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica. Nesse sentido, muitas são as aplicações desta terapêutica tais como assegurar a oxigenação durante procedimentos invasivos, por exemplo, na broncoscopia ou no processo de intubação orotraqueal (IOT), no pós extubação, na apneia do sono, na insuficiência cardíaca aguda, no pós operatório de cirurgia torácica e na insuficiência respiratória hipercápnica¹⁰⁻¹¹.

Na ONAF o oxigênio é ofertado com precisão possibilitando a lavagem do espaço morto anatômico, a pressurização das vias aéreas, melhora da troca gasosa, redução da frequência respiratória, melhora da complacência dinâmica, redução do trabalho ventilatório, melhora do padrão respiratório e a depuração mucociliar^{10,12,13}.

Durante a aplicação da ONAF o fluxo de oxigênio é fornecido até 60 L / min. Dessa forma, a fonte de gás (misturador de ar / oxigênio, ventilador ou gerador de fluxo da turbina) é conectada por meio de um umidificador aquecido ativo a uma cânula nasal e permite o ajuste da FiO₂ até 100% independentemente do fluxo. Nesse viés, estudos publicados sugerem que a ONAF é uma ferramenta valiosa para melhorar o conforto e a oxigenação dos pacientes, e pode estar associada a melhores resultados^{14, 15, 16}.

O presente estudo trata-se de uma revisão livre de literatura, baseada em evidências, sobre a utilização da oxigenoterapia nasal de alto fluxo em pacientes adultos com insuficiência respiratória hipoxêmica.

2. Métodos

Este estudo é uma revisão livre de literatura realizada a partir de buscas nas bases de dados eletrônicas PUBMED e SCIELO. Estas buscas foram realizadas em outubro de 2018, utilizando palavras-chave em inglês referentes à oxigenoterapia nasal de alto fluxo (*Oxygen therapy; acute respiratory failure; nasal high flow; high flow nasal cannula*). Além disso, a busca foi complementada por referências citadas nos artigos selecionados.

Foram incluídos artigos randomizados, controlados, revisões sistemáticas e meta-análises publicadas em português, inglês e espanhol no período de 2013 a 2018 cuja população adulta foi estudada.

Foram excluídos artigos que não eram randomizados, controlados, revisões sistemáticas ou meta-análises. Não foram incluídos estudos retrospectivos, observacionais, experimentais, relatos de casos, estudos em animais e crianças, estudos examinando apenas mecanismos psicológicos, artigos de comentários sobre estudos específicos ou análises secundárias de dados experimentais.

2.1 Resultados

Foram encontrados 199 artigos. Desses, foram descartados 88 estudos duplicados. Além disso, 95 estudos também foram excluídos por não cumprirem os critérios de inclusão estabelecidos. A triagem dos artigos foi realizada através de títulos e resumos. Assim sendo, 16 estudos foram incluídos nesta revisão.

Cinco estudos¹⁷⁻²¹ compararam a ONAF com a oxigenoterapia convencional na IRpA hipoxêmica. Em um estudo¹⁷ a ONAF >24 hrs reduziu taxa de IOT e de suporte ventilatório nos subgrupos. Embora tenha sido uma revisão sistemática com poucos estudos incluídos, número de pacientes limitado e tempos de terapia diferentes.

Dois estudos¹⁸⁻¹⁹ mostraram que a ONAF foi mais eficiente na redução do esforço respiratório, melhora da mecânica e oxigenação pulmonar. Porém

houve pouca precisão no volume corrente, curta duração das intervenções; amostra pequena, grupos heterogêneos, paciente com a boca aberta durante a terapia e a não avaliação do conforto dos pacientes.

Em dois estudos ^{20,21} a ONAF quando comparado ao oxigênio convencional, não reduziu as taxas de intubação ou sobrevida, nem a necessidade de ventilação mecânica e ainda não mostrou melhora do conforto durante a terapia. O autor cita a amostra pequena, grupos heterogêneos, intervenções sem padronização, baixo poder estatístico do estudo, curto período de estudo e o fato do estudo não ter sido cruzado como fatores limitantes da pesquisa.

Outros estudos ²²⁻³² compararam a ONAF com ventilação não-invasiva e oxigenoterapia padrão. Um estudo²² mostra que a ONAF melhorou a sobrevida dos pacientes, embora o estudo não tenha encontrado uma diferença significativa entre os grupos na taxa de intubação. No estudo de Leeies²³ não houve diferença estatística entre os grupos. Lin²⁵ também relatou não ter encontrado diferença estatística na taxa de IOT e mortalidade entre os grupos. No estudo de Maitra³¹ a terapia com ONAF também não foi superior às terapias convencionais. O número de pacientes limitado, a duração das intervenções, as titulações diferentes de oxigênio, grupos heterogêneos, intervenções sem padronização e a qualidade dos estudos incluídos foram relatados pelos autores como fatores limitantes dos estudos.

No estudo de Huang²⁴ ocorreu a utilização da ONAF comparada à oxigenoterapia convencional e à VNI. A ONAF obteve redução na taxa de mortalidade e de IOT quando comparada às demais terapias, porém não houve alteração do tempo de permanência na UTI. Semelhante a um achado²⁴ que mostrou que a ONAF apresentou taxas menores de intubação e mortalidade, em comparação a VNI. Nesse sentido, Zhao²⁶ comparando a ONAF à oxigenoterapia convencional também perceberam a redução da taxa de intubação, ventilação mecânica e necessidade de

suporte ventilatório, porém comparada à VNI, a ONAF não apresentou melhores resultados. Outro estudo²⁷ também apresentou resultados similares quando comparou a ONAF à oxigenoterapia convencional percebeu uma menor taxa de intubação, embora quando comparada à VNI, a ONAF não tenha apresentado resultados superiores. Os autores citam como fatores de limitação de seus estudos a presença de grupos heterogêneos, amostra pequena, ausência de cegamento, gravidade da doença, intervenções sem padronização e estudos incluídos que receberam patrocínio da mesma empresa.

Um estudo²⁸ comparou a ONAF à oxigenoterapia convencional e percebeu menor taxa de intubação, quando comparada à VNI a ONAF apresentou resultados semelhantes. Já no estudo de Lee²⁹ a ONAF mostrou-se superior à oxigenoterapia convencional e à VNI em relação a oxigenação, conforto do paciente e redução do trabalho respiratório tal qual o achado de Monro-Somerville³⁰ que mostrou a ONAF como uma terapia de melhor tolerância, reduzindo a dispneia, mas sem reduzir as taxas de intubação ou mortalidade. Os autores citam como fatores de limitação de seus estudos os grupos heterogêneos, intervenções sem padronização, ausência de estudos cegos, amostra pequena; inclusão de estudos observacionais e de intervenção sequencial, e alguns estudos incluídos receberam patrocínio da mesma empresa.

3. Discussão

Este estudo pesquisou 199 estudos porém apenas 16 preencheram os critérios de inclusão e foram analisados. Notou-se que ainda não há consenso na literatura sobre a aplicabilidade e resultados da ONAF.

No estudo de Frat³³ a ONAF mostrou um efeito positivo na redução da mortalidade em 90 dias. Por outro lado, quando a duração da ONAF foi menor, um estudo³⁴ mostrou resultados negativos, o que corrobora outro estudo¹⁷ cuja ONAF >24 hrs reduziu taxa de IOT e de suporte ventilatório

nos subgrupos mostrando-se um melhor desempenho quando realizada por período maiores de tempo.

Frat²² Também concluiu que embora a taxa de intubação entre os três grupos não tenha sido significativamente diferente e a mortalidade em 90 dias ter sido menor em pacientes tratados por ONAF, isso pode ter sido causado por uma taxa significativamente menor de intubação no subgrupo de pacientes hipoxêmicos graves ($\text{PaO}_2 / \text{FiO}_2 < 200$) tratados por ONAF do que pelos outros dois tratamentos. Um estudo²⁷ comparou a ONAF à oxigenoterapia convencional percebeu uma menor taxa de intubação, embora quando comparada à VNI, a ONAF não tenha apresentado resultados superiores. Um estudo¹⁷ concluiu que a ONAF comparada à oxigenoterapia convencional poderia reduzir a taxa de intubação traqueal em pacientes com insuficiência respiratória, mas nenhuma diferença foi encontrada em comparação com a VNI. Comparado oxigenoterapia convencional a ONAF foi considerada mais confortável e melhor tolerada. Não houve diferença na mortalidade hospitalar entre oxigenoterapia convencional, VNI e ONAF³⁷.

A HFNC parece ser uma boa alternativa a oxigenoterapia convencional e à VNI como tratamento para pacientes com IRA hipoxêmica. Sua boa tolerância, efeitos fisiológicos, incluindo FiO_2 altas, efeito da PEEP e eliminação do espaço morto, levam à diminuição do trabalho respiratório e, provavelmente, evitam o colapso pulmonar³⁵.

Um autor³⁶ concluiu que nos pacientes com IrpA hipoxêmica a ONAF pode diminuir a gravidade da dispneia durante a primeira hora de tratamento, melhorando a oxigenação e reduzindo a frequência respiratória corroborando com os dois estudos¹⁸⁻¹⁹ citados nesta revisão.

Um estudo³⁸ mostrou que a ONAF reduziu modestamente a mortalidade na UTI e a taxa de intubação. Foi possível perceber que pacientes com pneumonia beneficiaram-se do tratamento com a ONAF em desfechos incluindo frequência respiratória(FR), FC, dispnéia, escore de desconforto,

taxa de intubação ou reintubação, tempo de permanência na UTI, mortalidade na UTI e PaO₂ melhorada. O desfecho mais efetivo foi a redução da frequência cardíaca(FC) e da dispneia indo ao encontro de outros estudos^{29,30}. A ONAF não foi tão boa quanto a VNI em oxigenação, mas mostrou alguns benefícios na redução da taxa de intubação e mortalidade na UTI²⁷.

4. Conclusão

A ONAF mostrou-se uma terapia com melhores resultados sobre a oxigenoterapia convencional, porém com resultados semelhantes à VNI. Ela ainda apresentou uma tendência na redução IOT e melhora da sobrevida em pacientes com IRpA hipoxêmica.

Embora seja considerada uma terapia relativamente nova, tem demonstrado que é eficaz para a redução do esforço inspiratório, redução da necessidade de suporte ventilatório, melhora da expansão, complacência dinâmica e oxigenação pulmonar. Sendo eleita muitas vezes uma terapia intermediária estando entre a oxigenoterapia convencional e a VNI.

A escolha da estratégia mais apropriada para o tratamento de ONAF deve ser feita baseado no estado clínico, doenças subjacentes, nível de suporte respiratório necessário, tolerância e conforto do paciente. Mais estudos incluindo uma amostra e tempo de duração maiores, estudos cegos, com intervenções e populações padronizadas fazem-se necessários.

Referências

1. O'Driscoll BR1, Howard LS, Davison AG, British Thoracic Society. BTS guidelines for emergency oxygen use in adult patients. Thorax 2008 Oct;63(Suppl 6):1-68.
2. Paz Gracia de la Osa M, Rodríguez-Ojea Menéndez AP, Pino Alfonso PP. Oxigenoterapia en medio hospitalario. Rev Cubana Med. 2002 ene-

mar;41(1):26-31.

3. Kallstrom TJ, American Association for Respiratory Care (AARC). AARC Clinical Practice Guideline: oxygen therapy for adults in the acute care facility–2002 revision & update. *Respir Care*. 2002 Jun;47(6):717-20.

4. Chakrabarti B, Calverley PM. Management of Acute Ventilatory Failure. *Postgrad Med J*. 2006 Jul;82(969):438-45.

5. Lindahl, SG. Oxygen and life on earth: an anesthesiologist's views on oxygen evolution, discovery, sensing and utilization. *Anesthesiology*. 2008 Jul;109(1):7-13.

6. Braz JRC. Monitorização da Oxigenação e Ventilação. *Rev Bras Anesthesiol*. 1996;46(3):223-40.

7 American Association for Respiratory Care (AARC)

8. Chanques G, Riboulet F, Molinari N, et al. Comparison of three high flow oxygen therapy delivery devices: a clinical physiological cross-over study. *Minerva Anesthesiol* 2013; 79: 1344 – 1355.

9. Spoletini G, Alotaibi M, Blasi F, et al. Heated humidified high-flow nasal oxygen in adults: mechanisms of action and clinical implications. *Chest* 2015; 148: 253–261

10. Nishimura, M. High-flow nasal cannula oxygen therapy in adults. *Journal of Intensive Care* (2015) 3:15 DOI 10.1186/s40560-015-0084-5

11. Vasileios Zochios, MD, Andrew A. Klein, MBBS, Nicola Jones, BM Bch, and Thomas Kriz, MBBSEffect of High-Flow Nasal Oxygen on Pulmonary Complications and Outcomes After Adult Cardiothoracic Surgery: A Qualitative Review. *Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia* , Vol 30, No 5 (October), 2016: pp 1379–1385

12. Tommaso Mauri, Cecilia Turrini, Nilde Eronia, Giacomo Grasselli, Carlo Alberto Volta, Giacomo Bellani, and Antonio Pesenti. Physiologic Effects of High-Flow Nasal Cannula in Acute Hypoxemic Respiratory Failure. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine* Volume 195 Number 9 | May 1 2017

13 Eleni Ischaki, Ioannis Pantazopoulos and Spyros Zakynthinos. Nasal high flow therapy: a novel treatment rather than a more expensive oxygen device. *Eur Respir Rev* 2017; 26: 170028 .
<https://doi.org/10.1183/16000617.0028-2017>

14 Frat JP, Brugiere B, Ragot S, Chatellier D, Veinstein A, Goudet V, Coudroy R, Petitpas F, Robert R, Thille AW, Girault C (2015) Sequential application of oxygen therapy via high-flow nasal cannula and noninvasive ventilation in acute respiratory failure: an observational pilot study. *Respir Care* 60:170–178

15 Roca O, Riera J, Torres F, Masclans JR (2010) High-flow oxygen therapy in acute respiratory failure. *Respir Care* 55:408–413

16 Sztrymf B, Messika J, Bertrand F, Hurel D, Leon R, Dreyfuss D, Ricard JD (2011) Beneficial effects of humidified high flow nasal oxygen in critical care patients: a prospective pilot study. *Intensive Care Med* 37:1780–1786

17 Zhu Y, Yin H, Zhang R, Wei J. High-flow nasal cannula oxygen therapy versus conventional oxygen therapy in patients with acute respiratory failure: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *BMC Pulm Med*. 2017 Dec 13;17(1):201.

18 Delorme M, Bouchard PA, Simon M, Simard S, Lellouche F. Effects of High-Flow Nasal Cannula on the Work of Breathing in Patients Recovering From Acute Respiratory Failure. *Crit Care Med*. 2017 Dec;45(12):1981-1988.

19 Mauri T, Alban L, Turrini C, Cambiaghi B, Carlesso E, Taccone P, Bottino N, Lissoni A, Spadaro S, Volta CA, Gattinoni L, Pesenti A, Grasselli G. Optimum support by high-flow nasal cannula in acute hypoxemic respiratory failure: effects of increasing flow rates. *Intensive Care Med.* 2017 Oct;43(10):1453-1463. doi: 10.1007/s00134-017-4890-1. Epub 2017 Jul 31.

20 Lemiale V, Resche-Rigon M, Mokart D, Pène F, Argaud L, Mayaux J, Guitton C, Rabbat A, Girault C, Kouatchet A, Vincent F, Bruneel F, Nyunga M, Seguin A, Klouche K, Colin G, Kontar L, Perez P, Meert AP, Benoit DD, Papazian L, Demoule A, Chevret S, Azoulay E. High-Flow Nasal Cannula Oxygenation in Immunocompromised Patients With Acute Hypoxemic Respiratory Failure: A Groupe de Recherche Respiratoire en Réanimation Onco-Hématologique Study. *Crit Care Med.* 2017 Mar;45(3):e274-e280.

21 Lemiale V, Mokart D, Mayaux J, Lambert J, Rabbat A, Demoule A, Azoulay E. The effects of a 2-h trial of high-flow oxygen by nasal cannula versus Venturi mask in immunocompromised patients with hypoxemic acute respiratory failure: a multicenter randomized trial. *Crit Care.* 2016 Nov 2;19:380.

22 Frat JP, Thille AW, Mercat A, Girault C, Ragot S, Perbet S, Prat G, Boulain T, Morawiec E, Cottureau A, Devaquet J, Nseir S, Razazi K, Mira JP, Argaud L, Chakarian JC, Ricard JD, Wittebole X, Chevalier S, Herbland A, Fartoukh M, Constantin JM, Tonnelier JM, Pierrot M, Mathonnet A, Béduneau G, Delétage-Métreau C, Richard JC, Brochard L, Robert R; FLORALI Study Group; REVA Network. High-flow oxygen through nasal cannula in acute hypoxemic respiratory failure. *N Engl J Med.* 2015 Jun 4;372(23):2185-96.

23 Leeies M, Flynn E, Turgeon AF, Paunovic B, Loewen H, Rabbani R, Abou-Setta AM, Ferguson ND, Zarychanski R. High-flow oxygen via nasal cannulae in patients with acute hypoxemic respiratory failure: a systematic review and meta-analysis. *Syst Rev.* 2017 Oct 16;6(1):202.

24 Huang HB, Peng JM, Weng L, Liu GY, Du B. High-flow oxygen therapy in immunocompromised patients with acute respiratory failure: A review

and meta-analysis. *J Crit Care*. 2018 Feb;43:300-305.

25 Lin SM, Liu KX, Lin ZH, Lin PH. Does high-flow nasal cannula oxygen improve outcome in acute hypoxemic respiratory failure? A systematic review and meta-analysis. *Respir Med*. 2017 Oct;131:58-64.

26 Zhao H, Wang H, Sun F, Lyu S, An Y. High-flow nasal cannula oxygen therapy is superior to conventional oxygen therapy but not to noninvasive mechanical ventilation on intubation rate: a systematic review and meta-analysis. *Crit Care*. 2017 Jul 12;21(1):184.

27 Ou X, Hua Y, Liu J, Gong C, Zhao W. Effect of high-flow nasal cannula oxygen therapy in adults with acute hypoxemic respiratory failure: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Canadian Medical Association Journal*, 189(7), E260–E267.

28 Ni YN, Luo J, Yu H, Liu D, Ni Z, Cheng J, Liang BM, Liang ZA. Can High-flow Nasal Cannula Reduce the Rate of Endotracheal Intubation in Adult Patients With Acute Respiratory Failure Compared With Conventional Oxygen Therapy and Noninvasive Positive Pressure Ventilation?: A Systematic Review and Meta-analysis. *Chest*. 2017 Apr;151(4):764-775.

29 Lee CC, Mankodi D, Shaharyar S, Ravindranathan S, Danckers M, Herscovici P, Moor M, Ferrer G. High flow nasal cannula versus conventional oxygen therapy and non-invasive ventilation in adults with acute hypoxemic respiratory failure: A systematic review. *Respir Med*. 2016 Dec;121:100-108

30 Monro-Somerville T, Sim M, Ruddy J, Vilas M, Gillies MA. The Effect of High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy on Mortality and Intubation Rate in Acute Respiratory Failure: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Crit Care Med*. 2017 Apr;45(4):e449-e456.

31 Maitra S, Som A, Bhattacharjee S, Arora MK, Baidya DK. Comparison of high-flow nasal oxygen therapy with conventional oxygen therapy and noninvasive ventilation in adult patients with acute hypoxemic respiratory failure: A meta-analysis and systematic review. *J Crit Care.* 2016 Oct;35:138-44.

32 Frat JP, Ragot S, Girault C, Perbet S, Prat G, Boulain T, Demoule A, Ricard JD, Coudroy R, Robert R, Mercat A, Brochard L, Thille AW; REVA network. Effect of non-invasive oxygenation strategies in immunocompromised patients with severe acute respiratory failure: a post-hoc analysis of a randomised trial. *Lancet Respir Med.* 2016 Aug;4(8):646-652

33 Frat JP, Thille AW, Mercat A, et al. High-flow oxygen through nasal cannula in acute hypoxemic respiratory failure. *N Engl J Med.* 2015;372(23):2185–96

34 Lemiale V, Djamel M, Julien M, et al. The effects of a 2-h trial of high-flow oxygen by nasal cannula versus Venturi mask in immunocompromised patients with hypoxemic acute respiratory failure: a multicenter randomized trial. *Crit Care.* 2015;19(1):380

35 Frat JP, Coudroy R, Marjanovic N, Thille AW. High-flow nasal oxygen therapy and noninvasive ventilation in the management of acute hypoxemic respiratory failure. *Ann Transl Med.* 2017 Jul;5(14):297. doi: 10.21037/atm.2017.06.52.

36 Makdee O¹, Monsomboon A¹, Surabenjawong U¹, Praphruetkit N¹, Chaisirin W¹, Chakorn T¹, Permpikul C², Thiravit P³, Nakornchai T. High-Flow Nasal Cannula Versus Conventional Oxygen Therapy in Emergency Department Patients With Cardiogenic Pulmonary Edema: A Randomized Controlled Trial. *Ann Emerg Med.* 2017 Oct;70(4):465-472.e2. doi: 10.1016/j.annemergmed.2017.03.028. Epub 2017 Jun 23.

37 Yue W¹, Zhang Z, Zhang C, Yang L, He J, Hou Y, Tang Y, Tian J. High-flow nasal cannulae oxygen in patients with respiratory failure: a Meta-analysis]. Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. 2017 May;29(5):396-402. doi: 10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2017.05.003.

27 38 Timothy N. Liesching, and Yuxiu Lei, PhD Efficacy of High-Flow Nasal Cannula Therapy in Intensive Care Units:A Meta-Analysis of Physiological and Clinical Outcomes. J Intensive Care Med. 2017 Jan 1:885066616689043. doi: 10.1177/0885066616689043.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

xpediente Venha

fazer parte de
nosso time de

revisores

também!